

SHE'RIYATGA YANGI RUH BAXSH ETGAN IJODKOR

Pripov Shogzod Orif o'g'li¹

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Yer resurslarini boshqarish va ekologiya fakulteti "Yer kadastrini va yerdan foydalanish" yo'nalishi 2/2 – guruh talabasi

Tolibova Muhabbat Husen qizi²

TIQXMMI MTU Hidromelioratsiya fakulteti "Suv ta'minoti muhandislik tizimlari" yo'nalishi I bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854434>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sobiq mafkura qolipiga tushib qolgan she'riyatimizga yangi nafas, yangi ruh olib kelgan ijodkorning mahorati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: sobiq mafkura, yangicha ruh, ijod, she'riyat, poema.

Abdulla Oripovning 1966–70-yillar oraliqida yozilgan "Avlodlarga maktub", "Sarob", "Bahor", "O'zbekiston", "Qarshi qo'shig'i" nomli asarlari bor. Yuqorida ular kichik lirik poemalar deyildi. Lirik poema an'anaviy poemadan (dostondan) fabulasi, syujet tizimi, voqealar, ularda ishtirok etuvchi personajlar yo'qligi bilan farq qiladi. Lekin unda lirik qahramon obrazi bor. Ko'pincha lirik qahramon obrazi muallifning ayniyatidir. Ammo har doim ham emas. Lirik poemada syujet unsurlari, biror voqeani tasvirlovchi, bayon etuvchi ayrim epizodlar uchraydi. Ular lirik qahramon fikrlari va tuyg'ularini badiiy-mantiqiy asoslash, ifodalash uchun kerak. Bundan tashqari, lirik poemada, she'rdan farqli, dramatik holat, qahramon kayfiyati, tuyg'ulari, fikrlari shunchaki ifodalanmaydi, balki rivojlantiriladi. Tuyg'u, g'oya ifodasi kulminatsion nuqtasiga chiqadi, yechimini topadi. Obrazlar, fikrlar ko'lami va tadriji she'r doirasidan chetga chiqadi. Shu sababdan bunday yo'nalishda yozilgan asarni katta she'r emas, kichik lirik poema deb atash ma'qul.

To'liq ishonch bilan aytish mumkinki, Abdulla Oripov o'zbek adabiyotini lirik poema janri bilan boyitdi. Bu uning o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan ulkan hissasidir. Ungacha G'afur G'ulomning "Vaqt", "Sog'inish", "Sen yetim emassan" nomli dohiyona, durdona she'rlarida biz lirik poema unsurlarini uchratamiz. Ularni falsafiy she'r va kichik lirik poema o'rtasidagi bosqich deyish to'g'riroq bo'ladi. "Men yahudiyman" asarini esa lirik-publitsistik pamfletga oid janr, deya hisoblash lozim. Syujet va voqeaviylik, epik tasvir va bayon unsurlarini biz Cho'lpon, G'afur G'ulom ijodida, Hamid Olimjon balladalarida uchratamiz. Ballada – alohida janr. Balladadan tashqari holatlarda mualliflar yuqoridagi unsurlarni asosan she'r-ning lirik-publitsistik mazmunini kuchaytirish uchun qo'llaganlar.

"Avlodlarga maktub" va "Sarob"dan (dastlabki nomi "O'ylarim") boshlangan bu yangi janr Abdulla Oripov tomonidan o'z salafining lirik she'rga tasvir va syujet unsurlarini kiritish an'analarini rivojlantirib, matnga yangi g'oyaviy-badiiy vazifa yuklashi, yirik ijtimoiy-gumanistik muammoni ko'tarib, inson ruhiyatini, qalbi iztiroblari va tug'yonlarini badiiy tahlil qilib, ekspressiv ifodalashi natijasida shakllandi.

"Sarob"da lirik qahramon ong-u shuurida jamiyatdagi keskin og'riqli burilish tufayli baholar, qadriyatlar tizimida inqiroz yuz bergani, undan chiqish nihoyatda og'ir bo'lgani va lirik qahramon hali tamomila ma'nan "sog'ayib", inqirozdan chiqib ulgurmagani ifodalangan. Psixologiyada bu holat ongdagi dinamik stereotipning sinishi, ya'ni aslida harakatchan ongdagi barqaror ishonchga aylangan qarashlar buzilib ketishi deyiladi. Bunday holatning sabablari turlicha bo'ladi. Siyosiy-mafkuraviy yolg'on fosh etilishi, adolatning qo'pol buzilishi, sen

sig'ingan narsaning soxtaligini bilib qolishing, yaqin kishing, sevgiling, do'sting xiyonati va hokazo natijasida dunyoqarash, qadriyatlar tizimining dinamik stereotipi sinishi mumkin. Bu alohida shaxslardagina emas, ba'zan butun avlod, butun jamiyat misolida ham kuzatiladi.

Dinamik stereotip sinishi shaxsga sig'inish va qatag'onlar bilan bog'liq jinoyatlarning fosh etilishidan boshlandi. Ijodkor ziyolilarda endi qatag'onlar qaytmasligiga, so'z, ijod erkinligi rivojlanishiga umid uyg'ondi. Ammo bu umidlar Moskva Manej maydonidagi ko'rgazmaning vayron qilinishi, KPSS MK kotibi Ilichev va birinchi kotibi Xrushchev ma'ruzalaridan keyin chippakka chiqdi. Oradan ko'p o'tmay Daniyel va Sinyavskiylar qamaldi. 1956 yildan keyin shakllangan yangi stereotip ham chil-parchin bo'ldi.

Dinamik stereotip sinishini boshdan o'tkazgan shaxs va avlodning dunyoqarashi, hayotga, jamiyatga munosabati keskin o'zgaradi, ba'zan fojiali kechadi (ayrimlari o'z joniga qasd qilishigacha boradi), ba'zan tamomila avval ko'rilmagan yangilik (ijod, ta'limot, din) yaratilishiga olib keladi. Ushbu munosabat bilan ikkita misol keltirish joiz. Sovet tuzumining kirdikorlarini, ularning asl sababi tuzumning mazmun-mohiyatida ekanini bilib qolgan ulug' shoir, inqilob minbari nomini olgan Vladimir Mayakovskiy 1930 yilda, SSSR Yozuvchilar soyuzi raisi Aleksandr Fadeev 1956 yilda o'zlarini otib tashlaganlar. Bu dinamik stereotip sinishining salbiy oqibatidir. Ikkinchi ijobiy misol buddizm dinining vujudga kelishiga turtki bo'lgan voqeadir. Buddha dinining asoschisi shahzoda Sidxartxa otasining saroyida haqiqiy hayotdan ajralgan holda o'lim, azob-uqubat, kasallik borligini bilmasdan o'sadi. Tevarak-atrofida faqat sog'lom, to'q kishilarni, xursandchilik, go'zallikni, yaxshi munosabatlarni ko'radi. Bir kuni saroydan uzoqdagi bir qishloqqa borib qolgan shahzoda baxt qatorida baxtsizlikni – qashshoqlikni, mashaqqatni, kasal kishilarni uchratadi. Uning ko'z o'ngida bir chol o'lib qoladi. 30 yoshga kirgan Sidxartxaning ongu shuuri keskin o'zgarib ketadi. U insoniyatni uqubatlardan qutqarish yo'llarini izlab, tarki dunyo qiladi va oxir-oqibat yangi dinga asos soladi. Yarimhaqiqat, yarimrivoyat shaklida bizgacha yetib kelgan mazkur voqea ongdagi dinamik stereotip sinishiga va uning ijobiy oqibatiga juda yorqin misoldir. Abdulla Oripov ongidagi keskin o'zgarish ham ijodda ijobiy oqibatga olib keldi. Erk va Vatan mavzusini kuylovchi yangi shoirni, yangi poetik janr – lirik poemani hayotga keltirdi, qaror toptirdi. Ammo uning shaxsiy-maishiy hayotini zaqqumga aylantirdi.

“Sarob” aslida o'zbek she'riyatida dinamik stereotip sinishi mavzusiga bag'ishlangan birinchi va hozircha yagona poemadir. U Abdulla Oripovlar avlodining ulg'ayib, bilimi, tajribasi ortib, kommunistik g'oyalarga ishonmay qo'ygani, sovet tuzumining yolg'onini, uning zulmkorligini, shafqatsizligini sezib qolgani oqibatida ilgarigi soxta ideallarini inkor qilganini ifodalaydi. U lirik qahramonda jamiyatga va ustozlarga, dohiylarga nisbatan shubha, begonlashish tug'ilganini, yangi ijtimoiy ideal topilmayotganini ifodalaydi. SSSRni haqiqiy asl vatan deb hisoblagan lirik qahramon, poemada aytilmasa-da, O'zbekiston unda bir mazlum o'lka ekanini, xalqlar do'stligi ko'p jihatdan soxtaligini, kommunistik mafkura riyokor, erkin ijodga, erkin fikrga zid ekanini anglagach, qalbi darz ketadi, bus-butunligidan ayriladi. Qalbi tilka-pora bo'lib, ongi xira tortadi. Ko'zlagan kelajak manzili, e'tiqodi sarobga aylanadi.

Qahramon beg'ubor bolaligini, o'smirligini, samimiy ishonchlarini eslaydi:

***Kunlarimiz jilg'alarday o'tdilar oqib,
Maktab bordik – og'ir bo'lib qoldik daf'atan.
Devordagi arslon yolli kartaga boqib,
Sekingina shivirlashdik: mana shu Vatan.***

Vatanga, xalqlar do'stligiga munosabat o'shanda samimiy bo'lgan. Chunki davlatning targ'ibot-tashviqoti kuchli edi. Odamlar ongi uning yordamida ustalik bilan boshqarilar, oddiy kishilar sovet mafkurasi cho'pchaklariga to'liq ishonardi. Har holda turmushi yaxshilanishidan, og'ir mehnati yengil bo'lishidan, siyosiy zo'ravonlik kamayishidan, qatag'onlar qaytib kelmasligidan umid qilardi. Ammo shoir bu umidlar puch, asossiz ekanini intuitiv tarzda fahmladi:

***Lekin, do'stlar, rostin aytsam, men o'sha mahal, -
Jondan ortiq sevar edim ona Vatanni.
Do'stlik bilan bir butundir, derdilar dunyo,
Men ham mangu do'stlik uchun ichardim qasam...
Bu dunyoda alam bo'lmas, bo'lmas deb firoq,
Dasta-dasta kitoblardan o'qirdik ta'lim.
Ravon yo'llar qarshingizda turibdi mushtoq,
Derdi bizga harf o'rgatgan yosh bir muallim.***

“Dunyo” deganda, sovet mamlakati, “yosh bir muallim” deganda kommunistik mafkura vakillari, targ'ibotchilari, dohiylari nazarda tutilmoqda. Ochiq-oydin har narsani o'z nomi bilan atash yaramaydi. Chunki she'riyat publitsistika emas, g'oya, fikr ramziy tilda ifodalanishi talab etiladi.

References:

1. Sharafiddinov O. She'riyat — qalb yolqini. „Hayot bilan hamnafas“ kitobida. Toshkent. Adabiyot va san'at nashriyoti. 1984.
2. Karimov N. va boshqalar. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. -T.: „O'qituvchi“, 1999.
3. Qo'shjonov M., Suvon M., Abdulla Oripov. Toshkent: „Ma'naviyat“, 2000.